

CZU: 343.9:004

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12166307>

PARTICULARITĂȚI ȘI CARACTERISTICI ALE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE DIGITALE

Sîrbu Uliana

lectoră universitară, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
ORCID: 0000-0003-4159-3714

Digital crime is widely investigated worldwide. It also has an international normative basis for combating it. International law enforcement is weak. Less research is done on digital organised crime. It is practised in countries with a high level of crime, with a low economy, but also where a state of emergency has been established: disaster, epidemic, war. Criminal groups commit various particularly or exceptionally serious crimes digitally. Causing social danger and great, in some cases extremely great, damage.

Keywords: *digital crime, digital organised crime, danger, damage, security, preventing, counteraction.*

Introducere. **Criminalitatea organizată digitală** se consideră transfrontalieră. Se realizează cu aplicarea tehnologiilor, resurselor informaționale. Se consideră consumată și prin acțiunea de sustragere sau a diverselor atentate la datele electronice. Această formă de infracționalitate fiind răspândită în toată lumea. Se realizează preponderent în țările cu nivelul de criminalitate înalt, economie slab funcțională, precum și în țările unde este situată oricare din formele stării excepționale.

Potrivit Codului Penal al Republicii Moldova această crima includentă, cu toate derivatele sau variațiile sale infracționale se poate incorpora în tipul celor grave, deosebit de grave, excepțional de grave, având toate circumstanțele agravante. Datorită faptului că, pericolul social fiind extrem de mare, alarmantă fiind: securitatea personală a persoanelor, securitatea publică, securitatea interstatală, la nivel internațional. Dar și prejudiciul cauzat produs individual, statului va fi apreciat ca unul mare sau chiar colosal de mare, calculat procedural, estimat, apreciat de responsabilii justiției.

Această formă de criminalitate este extrem de profitabilă, dar și latentă pentru că activitatea lor se desfășoară la distanță, online. Prin care se mai desfășoară și economia tenebră. Criminalii comunică la distanță prin rețeaua de Internet, înfăptuiesc acțiunile infracționale prin diverse aplicații ca exemplu Vaiber, Telegram, WatsApp, Facebook, Twitter, Dragnet, WebMoney, QIWI pentru plățile electronice, și altele. Fiind o activitate de profit înalt, cu riscuri și

costuri minore. Mai are un specific, membrii realizează faptic aceste acțiuni, fapte criminale într-o țară, dar sunt conduși de liderul său, aflat în altă țară sau în altă locație. Ceea ce și determină primordial colaborare internațională, de combatere și predarea justiției pentru răspundere.

În determinarea cauzalității, se observă legătura obiectivă, între cauză și efect. În doctrina criminologică este efectuată separarea cauzelor sociale și a proceselor care determină criminalitatea. Care și permite de a separa această formă de infrațiune de altele.

Determinantele cauzalității, a condițiilor apariției statorniciei, extrapolării, se datorează creșterii economiei industrializării cibernetice, care a favorizat apariția, persistența acestor crime prin utilizarea celor mai performante și progresiste instrumente cu scop de îmbogățire sigură, fabuloasă, fără cheltuieli mari, pierderi și riscuri.

Astfel, **infrațiunile comise digital, de un grup criminal organizat sunt:**

1. *economice* (cu scopul de surmenare și sau a distrugerii economiei unei țări, pentru deținerea sau uzurparea puterii, altele: blocarea investițiilor, deposedare de proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, contrafacerea sau falsificarea produselor cu transportare ilicită și vânzare, etc.);
2. *financiare și fiscale* (piramidele financiare, jocuri de pariu, fabricarea banilor falși și vânzarea, sustragerea banilor virtuali: cripto monedă, bit coin; furtul banilor publici, spălarea de bani și legalizare, investiții tenebre, evaziune fiscală, etc.);
3. *bancare* (de sustragere a banilor, a cardurilor, a datelor prin înșelăciune, de citire a datelor de pe card, etc.);
4. *excrocherii* prin diverse forme și modalități;
5. *de încălcare a drepturilor proprietății intelectuale* (în special la încălcarea dreptului de autor, a mărcii comerciale);
6. *vânzarea de droguri, a substanțelor psihotrope, persecutorilor, anabolizantelor și altor substanțe nocive*, interzise de lege;
7. *asasinare, omor la comandă*;
8. *atacuri cibernetice* (de tip haking);
9. *vânzarea de arme și a munițiilor, a obiectelor explozive, de piraterie*;
10. *porno industria* în toată diversitatea sa, cu vânzarea;
11. *trafic de ființe umane, cu exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală*;
12. *corupția*;
13. *terorism și extremism* (aparentă în ultimii ani).

De fapt, la modul general, crima organizată digitală, față de cea obișnuită are

aceleași trăsături specifice stabilite și prezentate de cercetătorii occidentali, europeni, ruși, naționali. Investigații științifice înfăptuite mai mult de trei, chiar de cinci decenii. Însă actualmente s-a mai diversificat, datorită digitalizării și a unor infrațiuni noi aparente în acest sens. Cele mai active organisme internaționale, din anul 1990 au fost: Organizația Națiunilor Unite, Interpol, Europol, Comisia Europeană. Care au prezentat oficial date alarmante, au elaborat acte normative, ghiduri, instrucțiuni pentru prevenirea și combaterea crimelor electronice și a crimei organizate digitale. Diverse acte normative, standarde ca de exemplu ISO 13482-cerințe privind măsuri de securitate tehnică în utilizarea roboților, obiectelor robotizate, și Directive Europene cu un conținut precis și concis, focusate pe combaterea infrațiunilor cibernetice, asigurarea securității publice, a celei cibernetice, dar și cu conținut de colaborare internațională.

Una din aceste deconspirări, descoperire a fost efectuată în luna noiembrie a anului 2023. Potrivit știrilor, colaboratorii de poliție au identificat grupul criminal organizat, alcătuit din membrii cetățeni ai diferitor țări. Faptă penală multiplă, de 4.000.000 lei. Cercetată penal ca "escrocherie cu cripto valută". Făptașii criminali au creat o aplicație de gestionare a bani electronici, identică cu cea originală. Banii parveniți în cont, în urma sustragerii de către infractori, au fost cheltuiți pentru procurarea bunurilor materiale: apartamente, automobile în orașele Chișinău și București. În cadrul perchezițiilor la domiciliul infractorilor, atât în țară, cât și peste hotare a fost aplicat sechestrul asupra bunurilor în sumă de peste 1.500.000 lei, pentru despăgubirea ulterioară [3].

În desprinsa cercetare problemele stabilite țin nu doar de securitate. Sunt și altele: inexistența normelor juridice cu privire la crima dată și mecanismului juridic real de combatere, precum și a celui legat de asigurarea securității; necesitatea elaborării unor politici penale sistemice; securizarea slabă a informațiilor de acces limitat, în special a acelor de acces liber, lipsa restricționării accesului; lipsa supravegherii și controlului; lipsa conlucrării între structurile statale de drept; starea tehnică, materială este foarte precară; insuficiența de cadre, și a celor pricepuți în domeniu; conlucrarea insuficientă la nivel regional, global.

Colaborarea internațională joacă un rol important atât în prevenție, cât și în combatere. Deoarece problema privește, afectează mai multe țări. Neasigurarea cărei, va duce inevitabil la creșterea criminalității internaționale. Este nevoie de lucru comun: de acces, schimb de date, informații, crearea și utilizarea comună a resurselor, instrumentelor tehnologice, etc. Cercetătorul Luca Iamandi prezintă o abordare aparte, despre prevenirea "mai eficientă a criminalității transfrontaliere", prin elaborarea unui complex de măsuri administrative, promovarea și acceptarea cooperării propriu zise, în prevenirea criminalității la nivel european, despre

protecție contra infracțiunilor grave și a criminalității organizate. ”Întrucât criminalitatea organizată continuă să dezvolte o dimensiune globală sporită, este din ce în ce mai important ca legea să poată fi pusă în aplicare în mod eficace dincolo de frontiere și jurisdicții”. Autorul face și propuneri de asigurare a protecției internaționale asupra ”grupurilor în situații vulnerabile”, prioritar minorilor [2].

În activitatea lucrătorilor structurilor de drept este recomandabil:

1. Folosirea metodei de observare, în special cu ajutorul tehnologiilor (depistare geo local, de informare, sesizare, detectare, urmărire, inclusiv pentru identificarea victimelor).
2. Întrebuințarea sistematică a metodei de analiză și monitorizare criminologică. Complementar cu ajutorul metodei aplicării tehnologiilor informaționale: IP (adresa, utilizatorul), GPS, și altele pentru prevenire, depistare, urmărire, detectare, supraveghere, combatere.
3. Folosirea metodei de prevenire și combatere, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor informaționale.
4. În cercetarea penală a acestei crime, este important de determinat scopul, intenția, motivele făptașilor pentru a face o calificare corectă, ținând cont de particularitățile și caracteristicile penale a grupului, fiecărui membru în parte, a liderului grupului criminal organizat digital. Inclusiv de caracteristica victimologică a victimei.
5. Efectuarea prognosticului criminologic: geografic, determinarea motivelor și condițiile de declanșare a crimelor digitale, stabilirea și evaluarea nivelului criminalității digitale în diverse perioade, calcule matematice, rezultate realizate și prezentare.

Acțiunile prognozei criminologice pot fi:

- ✓ Operative, înlăptuite zilnic de către colaboratorii organelor de drept;
 - ✓ Tactice și strategice. De coordonare, și stabilire a traseului cercetării;
 - ✓ Factoriale, când sunt investigate mai multe fenomene, cauze;
 - ✓ Sistemice. Inter relaționarea obiectelor supuse prognozării, a parametrilor socio-psihologici.
 - ✓ Stabilirea riscurilor, pericolelor prognozei. Rezultatele cercetării trebuie puse la baza planificării activității organelor de drept.
6. Participare activă și implicare în colaborare internă, externă.
 7. Reducerea acestor infracțiuni este posibilă prin aplicarea unui sistem de acțiuni preventive: socială, de prevenire generală, de prevenire individuală.

Pentru efectuarea profilaxiei victimologice sunt recomandate anumite acțiuni:

1. Sporirea nivelului de eficientizare a securității cibernetice;
2. Modernizarea mijloacelor și instrumentelor tehnologice;
3. Îmbunătățirea instrumentelor software și hardware pentru a proteja informațiile electronice;
4. Informarea și reamintirea electronică continuă despre existența acestor infracțiuni în internet.

Încheiere. Creșterea eficacității prevenirii depinde în mod direct de interacțiunea dintre subiecții prevenției, deoarece desfășurând o activitate planificată, pe baza unor programe, legi, care trebuie să fie intersectoriale, interdepartamentale, interregionale și, bineînțeles, internaționale, se va produce rezultatul dorit.

În cadrul cercetării au fost identificate numeroase probleme, respectiv, au fost elaborate soluții de depășire, de soluționare. Prin rezumarea celor expuse mai sus și prin identificarea celor mai principale probleme, prezentate în cadrul cercetării în cauză:

<i>Principalele probleme</i>	<i>Soluții</i>
✓ Codul Penal al RM nu conține astfel de norme.	Ajustarea întregului cadru legislativ penal.
✓ Lipsa cadrelor, a specialiștilor bine pregătiți din punct de vedere criminologic, în aplicarea tehnologiilor informaționale.	Instruirea specialiștilor, și utilizare a metodei aplicării tehnologiilor informaționale (prevenire, depistare, urmărire, contracarare).
✓ Insuficiența tehnico-materială și digitală. Dotarea slabă.	Dezvoltare, modernizare, introducerea inovațiilor tehnologice, digitalizare.
✓ Colaborare slabă inter structural, la nivel național și internațional.	Fortificarea, eficientizarea colaborării în plan intern, regional, internațional.

Referințe:

1. Codul Penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72 – 74.
2. LUCA, IAMANDI. Cooperare internațională în domeniul criminalității. București: Editura. AIT Laboratories s.rl, 2011, p. 15-17.
3. Știri, [Accesat:24.11.2023]. Disponibil: <https://www.youtube.com/live/M4NTaDdaxsc?si=QwLEAndhyfv2y86B>
4. Echipadegardă. [Accesat:21.12.2023]. Disponibil: https://youtu.be/63a2rBxM4vI?si=OX_oQu1lBYQKbY_-

